

BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANTIRISHDA TURISTIK SAYRLARDAN SAMARALI FOYDALANISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Sobirova Asalxon

Urganch davlat univertiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlanishida turistik sayrlardan samarali foydalanish uslubiyatini takomillashtirish va maktabgacha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlaniishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy tarbiya, moslashuvchanlik, o'yinlar, harakatchanlik, turizm.

Аннотация: В данной статье совершенствуется методика эффективного использования туристских поездок в физическом развитии детей дошкольного возраста проведена работа, изучена литература ученых, разработана новая методика, достигнуто физическое развитие детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовка, физическая подготовка, гибкость, игры, подвижность, туризм.

Annotation: In this article, improving the methodology of effective use of tourist trips in the physical development of preschool children work was carried out, the literature of scientists was studied, a new methodology was developed, and the physical development of children of preschool age was achieved.

Key words: physical development, physical training, physical training, flexibility, games, mobility, tourism.

KIRISH. Toza havoda bo'lish jismoniy rivojlanish uchun juda muhimdir. Yurish bu bolaning tanasini chiniqtirishning birinchi va eng qulay vositasi. Bu uning chidamliligini, atrof-muhitning zararli ta'siriga, ayniqsa sovuqqa chidamliligini oshirishga yordam beradi. To'g'ri tashkil etilgan yurish bolalarni har tomonlama rivojlantirish vazifalarini bajaradi. Bolalar toza havoda bo'lishlari uchun kuniga to'rt soatgacha vaqt beriladi.

Havo, quyosh nuri, suv jismoniy madaniyat jarayonida tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari tarzida madaniyatning vositasi sifatida foydalaniladi. Hayotiy sharoit, muhit insonni turli sharoitda moddiy ne'mat yaratish, yashashga majbur qiladi. Bunga ko'nikish, tayyor bo'lish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun tabiatning in'omi - xavo, suv, quyosh nuri inson ish qobiliyatini oshirish, salomatligini mustahkamlashning asosiy vositasidir. Jismoniy madaniyat jarayonida tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari harakat bilan (ochiq xavoda, quyosh nuri ostida va boshqalar bilan) jismoniy mashqlarni qo'shib olib boriladi. Cho'milish, oftobda

toblanish, havoning issiq-sovug'i jismoniy mashqlar bilan inson organizmiga turlicha ta'sir etadi. Mashg'ulotlar davomida bu vositalardan tizimli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ishni shunday qayd qilish lozimki, respublikamizning geografik, iqlimi va ekologik holati barcha viloyat va hududlarda tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlaridan foydalanishning ilmiy asosi ni ishlab chiqarishni taqazo etadi. Masalan, quyosh nuridan foydalanish soat 10.00 dan 12.00 gacha bo'lib, 16.00-17.30 gacha yoshi, jinsi va boshqa individual xususiyatlarini hisobga olgan tarzda bo'lmog'i kerak. Jismoniy mashqlarning me'yori, yuklamaning umumiy miqdori, mashqning intensivligini e'tibordan chetda qoldirish salbiy natijalarga olib kelishni unutmaslik lozim. Shug'ullanuvchilarda quyosh vannasi, suvda chiniqishning nazariy bilimlarini berish va ulardan sistemali foydalanish, xavoning o'zgarishi organizmning issiq-sovuqqa, keskin o'zgarishlarga tez moslashishining oshirishiga olib kelishi amalda isbotlangan. Chiniqtirish individning yoshligidan amalga oshirilishi lozim. Har tomonlama chiniqtirish uchun omillarining turli jismoniy mashqlarni bajarish bilan qo'shib olib borilishi tashqi muhitning salbiy ta'sirlariga organizmning qarshilik ko'rsata olish qobiliyatini yanada oshiradi. Jismoniy madaniyat jarayonida erishilgan chiniqishning samarasi "ko'chuvchan" bo'ladi, ya'ni u insonning boshqa faoliyatida namoyon bo'ladi va jismoniy madaniyatning hayotiy-amaliylikini oshiradi. Qolaversa, ruhiy irodaviy hislatlarini xam kuchaytiradi. Ayniqsa, chayqalish, tebranish, me'yorsiz nagruzkaga chidash, vaznsizlik holatiga olib keladi. Jismoniy mashqlar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari va gigiyenik omillarni ratsional qo'llash inson salomatligini mustahkamlaydi va jismoniy qobiliyatlarni rivojlantiradi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari inson hayotiy faoliyatining organik qismiga aylansagina jismoniy madaniyat tizimining sog'lomlashtirilishiga yo'naltirilgan prinsipni amalga oshirishning imkoni bo'ladi. Boshqa tomondan, kerak bo'lgan gigiyenik normalarga rioya qilinsagina jismoniy mashqlar kerak bo'lgan samarasini beradi. Jismoniy madaniyatning vositasi sifatida ham gigiyenik omillar jismoniy madaniyatning vazifasini to'laqonli hal qilish uchun ahamiyat kasb etadi. Pedagogik jarayon qanchalik puxta tashkillanmasin, ovqatlanish, uyqu rejimiga rioya qilinmasa, shuningdek, mashg'ulotlar tibbiyot talablariga javob bermaydigan joy va jihozlar bilan o'tkazilsa, ular albatta samarasiz bo'ladi. Mana shuning uchun bog'chalardagi jismoniy madaniyat dasturlariga gigiyenaga oid bilimlar mazmunini ifodalovchi nazariy ma'lumotlar uchun mavzular tavsiya qilingan. Ular jismoniy madaniyat jarayonidan tashkaridagi insonning hayotiy faoliyatini tashkillovchi va jismoniy madaniyat jarayoni tarkibidagi vositalardir.

Quyosh nurlari D vitaminining eng muhim tabiiy manbayi hisoblanadi. Ko'p miqdorda quyosh nurlarini olish D vitamini darajasini oshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Chunki, tanamiz D3 vitaminini terining tarkibidagi xolesteroldan quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida ishlab chiqaradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: Mamlakatimiz va xorij olimlarining ilmiy manbalarini o'rganish shundan dalolat beradiki yoshlarni jismoniy rivojlanganlik darajasi va salomatligini oshirish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha qator ilmiy nazariy ma'lumotlar berilgan. Jumladan L.P.Matveev, A.A.Fedyakin, K.Yarashev, R.A.Abdumalikov, R.S.Salomov, A.Abdullayev, Sh.H.Xonkeldiev, K.M.Mahkamjonov, T.T.Yunusov, R.Q.Qudratov, T.X.Holdarov, E.Yu.Daurenov va boshqa qator yetakchi olimlarning ilmiy manbalari muhim ahamiyat kasb etgan. Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini rivojlantirish bo'yicha turli adabiyotlarda bolalarning jismoniy va irodaviy harakat tayyorgarligi jarayoni mazmuni bir xil talqin etilmaydi. Masalan: Levi Gorinevskayanining fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun murakkabroq umumjismoniy mashqlar, asosan harakat faolligini oshirishga yaqin bo'lgan va unga tayyorlaydigan mashqlar tanlab olinadi.

Ayni vaqtda maktabgacha ta'lim muassasasidagi jismoniy tarbiya vazifalarida kichik yoshlardan boshlab jismoniy harakatlarni maqsadli yo'naltirish zarurati to'g'risidagi mulohazalarni yo'qligi e'tiborni tortadi. Maktabgacha yoshidagi bolalar organizmi ikkita muhim xususiyatga ega, ularni bilish o'qituvchiga jismoniy sifatlarni tarbiyalash masalalarini muvaffaqiyatli yechish imkonini yaratadi.

Maktabgacha yoshidagi bolalarga mashq berishdan oldin ularga o'sha mashqlarni ahamiyati, bajarish texnikasi, harakatli o'yin qoidalari, tanani tarbiyalashning ayrim elementlari haqida tushuncha berib boorish lozim bo'lmaydi. Mazkur maqsadni ro'yobga chiqarish uchun ularda biz turizmni samarali yo'lga qo'yishimiz zarur bo'ladi.

MUHOKAMA: Turizm, sport va madaniy meros sohalarida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ilg'or xorijiy tajribaga tayanib ushbu yo'nalishlarda infratuzilmani jadal rivojlantirish, ob'ektlardan samarali foydalanish, aholiga yetarli shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qancha tarmoqlarda tizimli yondashuv asosida amaliy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Turizm o'zining osonligi va qiziqarliligi bilan xalq ommasini o'ziga jalb qiladi, ya'ni turizm bilan shug'ullanishlari uchun kishilar o'zining yoshini, jismoniy tayyorgarligini hisobga olgan holda u yoki bu sport turi bilan shug'ullanishlari mumkin. Jismoniy tarbiya ta'lim, tarbiya, sog'lomlashtirish vazifalarini hal qilsa, Turizm esa to'rtinchi -sport vazifasini hal qiladi, ya'ni turizm hamma sport turlari uchun shug'ullanuvchilarni, umumjismoniy tayyorgarligini ta'minlabgina qolmay balki, turizm turlari sportchi razryadlarini ham tayyorlaydi. Turizm– reja asosida oldindan mo'ljallangan sayohat, ekskursiya, poxod, tog'ga chiqish va sayrlardan iboratki, bunda biror ne'mat yaratilmay, jismoniy qobiliyat va jismoniy sifatlarni rivojlantirish va aktiv dam olishga

yo'naltirilgan omil deb qaraladi. Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan xalqaro shartnomalari bo'yicha huquqiy vorisi hisoblanishi belgilab qo'yilgan.

Sayohatlarning jismoniy va ma'naviy jihatidan o'ziga xos bo'lgan tarbiyaviy jihatlari mavjud. Ularning ilmiy pedagogik jihatidan o'rganish hozirgi kunning muhim tomonlaridan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Insoniyat olamida oila va tarbiya muassasalarida kichik yoshdagi (6-7 yoshgacha) bolalarni tarbiyalashda barcha tarbiya vositalari tarkibida jismoniy tarbiya ancha ustuvor turadi. Bunda jismoniy tarbiyaning muhim vositasi sifatida sayr-sayohatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan oliy o'quv yurtlari tarkibida maktabgacha bolalar tarbiya fakultetlari, maxsus maktabgacha bolalar tarbiya kollejlari tashkil etilib, kadrlar tayyorlash milliy dasturi amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (1997), Davlat ta'lim standartlari, Sog'lom avlod Davlat dasturi va ta'lim-tarbiyaga doir rasmiy hujjatlarda tarbiya va o'quv muassasalarida jismoniy tarbiyaning o'qitilish usullari, ularda pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish, valeologiya, innovasiya kabi zamonaviy uslublarni qo'llash qayd etilgan. Bu yo'lda kichik yoshdagi bolalarning sog'lom o'sishlari, gavda harakatlari va tuzilish jarayonlari benuqson bo'lishida jismoniy mashqlar, turli xil o'yinlar kabi sayr-sayohatlar ham o'zining maqsad, vazifa va mohiyatlariga ega. Bu jarayonlarni nazariy va amaliy jihatdan o'rganishda bo'lajak tarbiyachi-mutaxassislar sayr-sayohatlarni qunt bilan o'rganib, o'zlashtirib olishlariga to'g'ri keladi.

Ma'lumki, yuqorida qayd etilgan oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarining "Jismoniy tarbiya" dasturlarida "Sayohatlar"ga doir bo'limlar ajratilgan. Shu bilan birgalikda "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarining mezon talablarida ham talabalar uchun turizm turi kiritilgan. Shu asosda o'quv yili davomida 1-2 marotaba bir kunlik sayohatlar tashkil etilmoqda. Bunda bo'lajak tarbiyachi-talabalar jismoniy barkamollikni egallash bilan bir qatorda maktabgacha bolalar tarbiya muassasalarida jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazish usullari bilan qurollanishda sayr-sayohatlarning shakllari, mazmuni va sog'lomlashtirish ahamiyatini ham bilib olishadi. Ular amaliy faoliyatlarda (ish jarayonlarida) sayr-sayohatlarni tashkil qilishda egallangan nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarga tayanishadi. Shu asosda tajribalar hosil qilib, ya'ni davr sayr-sayohatlarini talab darajasida o'tkazishadi.

Maktabgacha bolalar tarbiya muassasalarida tashkil etiladigan sayr sayohatlar ularning yosh guruhlariga qarab bog'cha hovlisi va uning tashqarisida kichik sayr-tomoshalar (har kuni 15-20 daqiqada olib borish) tashkil qilinadi.

Sayr-sayohatlar jarayonida quyidagi tartib-qoidalarga amal qilinadi:

1. Sayr haqida tushuncha berish.

2. Safda turish, qo'l ushlab yurish.
 3. O'z joyidan boshqa joyga ruhsatsiz o'tmaslik.
 4. Yo'lda sheriklari yoki oldinda-orqada ketayotganlar bilan turtishmaslik, urushmaslik.
 5. Dam olish yoki biron manzilni tomosha qilish uchun to'xtagan paytlarda diqqat bilan eshitish va ko'rish.
 6. Suhbat yoki tomosha paytlarida ruhsatsiz joydan jilmaslik, joylarni olmashtirmaslik.
 7. Biron ehtiyoj yoki qiziqish paydo bo'lganda bir qo'lini baland ko'tarib belgi berish yoki «men» degan ovoz chiqarib so'rash.
 8. Keng maydon yoki qulay joylarda harakatli o'yinlar, estefetalar tashkil qilinsa erkin harakat qilishga ruhsat berish.
 9. O'yin mazmuni va tartib-qoidalarini barcha bolalarning tushunishiga yetkazish (so'rash).
 10. Tabiat manzaralariga boy bo'lgan joylar (shahar sharoitlarida) haqida suhbat o'tkazganda har bir daraxt, o'simlik, giyoh, joylarning nomini aytib berish.
 11. Diqqatga sazovor joylarning nomlari, binolarning turlari, ish vazifalar haqida so'zlab berish.
 12. Savdo do'konlari, avtoulavlar bekati va ko'chalarda ketayotgan odamlarning yurish-turishlari, ularning maqsadlari haqida tushunchalar berish.
 13. Davolash muassasalari (shifoxona, poliklinika va h.k.), sport inshootlari, madaniyat-sog'lomlashtirish markazlari, kino-teatrlar, nufuzli maydonlar atrofida ularning vazifalari, xizmatchi xodimlar, qurilish va boshqa zarur faoliyatlar haqida tushunchalar berish.
 14. Sayr-sayohatlar haqida yakun yasash, bolalarning olgan taassurotlarini eshitish, ularni oilada gapirib berish haqida topshiriqlar berish.
- Guruhlardagi bolalarning yoshi va sog'lomligi holatlariga qarab sayr-sayohatlarni o'tkazish muddati, vaqti, masofalari sharoitlarga qarab tanlanishi hamda belgilanishi lozim. Bunday paytlarda bolalarning ruhiy holatlari, qiziqish yoki yoqtirmasligi kabi fazilatlariga jiddiy e'tibor berish lozim bo'ladi. Sayr-sayohat bolalarda jismoniy va ma'naviy tetiklikni ta'minlashi, shu asosda ularni hayotdagi voqeliklarni bilishga intilishni tarbiyalash ko'zda tutilishi lozim.
- Sayr jarayonida kiyim kechakka ham e'tibor berish kerak: **1.**Sifatli sport oyoq kiyimi sotib olish. Shuningdek, doimiy o'lchamdan sal kattarog'ini tanlang, chunki yurish davomida oyoqlar ozroq shishadi. **2.** Qulay kiyim tanlash. Yurish bilan shug'ullanganda to'g'ri tanlangan kiyim qulayroq bo'ladi. Suv o'tkazuvchi matodan tayyorlangan, biroz cho'ziladigan libos tanlash. Sovuq ob-havo sharoitida bir necha qavat kiyinish. Chunki ko'chaga chiqqanda avvaliga sovuqotmaslik kerak bo'ladi.

Bolalar yurish jarayonida isib ketadi va ortiqcha kiyim- kechakni oson yechish ta'minlanadi.

XULOSA. Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, quyosh nurlari kayfiyat darajasini ko'taradigan va umuman hissiy holatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan maxsus moddalar - endorfinlarni ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Tabiiy quyosh nurlanishining yetishmasligi (iqlim sharoitlari, yosh, turli kasalliklar, yopiq joylarda majburiy uzoq vaqt qolish) salbiy oqibatlarga olib keladi. Bu insonning umumiy farovonligiga, uning neyropsik ohangiga salbiy ta'sir qiladi, aqliy va jismoniy ish faoliyatini, yuqumli va boshqa kasalliklarga chidamliligini pasaytiradi, tayanch-harakat tizimining sinishi va boshqa shikastlanish xavfini oshiradi, tiklanish va tiklanish jarayonlarini sekinlashtiradi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) jonli va jonli tabiat haqida aniq bilimlar berishi, ularning o'zaro aloqadorligini ochib berishi;
- 2) inson organizmi va uning salomatligi haqida ma'lumot berishi;
- 3) maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatishga doir xulq-atvor ko'nikma va malakalari bilan qurollantirish;
- 4) tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyliklarini ko'paytirishga yo'naltirilgan inson mehnat faoliyati bilan tanishtirish;
- 5) ona-tabiatga muhabbat ishtiyoqda tarbiyalash vazifalarini hal qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliyeva M.T., Umarjonov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti: Darslik. –T.: Moliya, 2005. – 219 b.
2. Aliyeva M.T., Xo'jayev O'.X., Norchayev A.N. Turizm rivojlanishini prognozlash: O'quv qo'llanma. –T.: 2006. -200 b.
3. Irmatov M.M., Aliyeva M.T. va boshqalar. Turizmni rejalashtirish: O'quv qo'llanma. –T.: 2005. -132 b.
4. Aliyeva M., Mirzayev M. va boshqalar. Turizm huquqi: O'quv qo'llanma. –T.: Talqin, 2003. -145 b.